

PEDAGOGICAL SCIENCES

*Гафурова Надира Мирхасиловна,
PhD, старший преподаватель
Исмаилова Феруза Мирзасултановна
магистр*

*Ташкентский педиатрический медицинский институт
Узбекистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369005>

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

*Gafurova Nadira Mirkhasilovna,
PhD, Senior Lecturer
Ismailova Mirzasultanovna Feruza
master
Tashkent Pediatric Medical Institute
Uzbekistan*

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DISTANCE LEARNING AT A MEDICAL UNIVERSITY

Аннотация.

В данной научной работе проводится сравнительный анализ подготовки студентов различных курсов медицинских вузов Республики Узбекистан для дистанционного обучения и выявления мобильных программ, ресурсов а также и средств коммуникации, специально предназначенных для использования в медицинской аудитории, разъясняя возможность их использования при изучении специальных дисциплин. Исследование проводило в медицинском вузе Республики Узбекистан. Наблюдение, опрос и проблемно-анкетный поиск позволил сделать вывод о готовности обучающихся к дистанционному обучению и активному использованию мобильных технологий а также ресурсов в воспитательном процессе. В повышении мотивации и готовности учащихся к реализации дистанционного обучения, основная методическая задача педагогов и института в целом должна полностью охватить все возможности информационных технологий при их правильной организации, техническом оснащении и умении ими пользоваться эффективно.

Abstract.

In this scientific work, a comparative analysis of the preparation of students of various courses of medical universities of the Republic of Uzbekistan for distance learning and the identification of mobile programs, resources and communication tools specifically designed for use in a medical audience is carried out, explaining the possibility of their use in the study of special disciplines. The study took place at the medical university of the Republic of Uzbekistan. Observation, survey and problem-based questionnaire search allowed us to conclude that students are ready for distance learning and active use of mobile technologies and resources in the educational process. In increasing the motivation and readiness of students to implement distance learning, the main methodological task of teachers and the institute as a whole should fully cover all the possibilities of information technologies with their proper organization, technical equipment and the ability to use them effectively.

Ключевые слова: *дистанционное обучение, ресурсы информационных технологий, медицинские вузы, студенты.*

Keywords: *distance learning, information technology resources, medical universities, students.*

В настоящее время вопрос дистанционного обучения приобретает особую актуальность в сфере образования. В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, начиная с весны 2020 года ситуация стала серьезным испытанием для страны в целом и для всех уровней отечественного образования. На сегодняшний день многие ведущие отечественные университеты поддерживают в той или иной степени дистанционный формат обучения.

Дистанционный формат обучения имеет ряд характерных особенностей по сравнению с традиционным. В этом случае основная ответственность

за мониторинг обучения лежит на самом студенте, а эффективность обучения зависит от самоконтроля, мотивации, самодисциплины, умения рационально планировать учебную занятость, самообучения, а также отметки прогресса в процессе обучения. В то же время

неотъемлемым преимуществом дистанционного обучения является широкая возможность совмещения его с графиком повседневной жизни. В значительной степени усталость, временные и финансовые затраты связанные с передвижением к месту тренировочных занятий, сокращаются.

Также необходимо отметить развитие и совершенствование навыков работы с цифровыми, мультимедийными технологиями как студентов, так и преподавателей вузов: разработка и использование учебных материалов - слайдов лекционных презентаций с триггером интеграция виджетов, графических диаграмм, таблиц, текстовых документов, анимационных блоков и видео. В то же время, учитывая специфику образовательного процесса медицинского вуза, дистанционный формат обучения не позволяет в полной мере использовать все элементы образовательных технологий, а именно выполнение лабораторных работ, развитие практических мануальных и коммуникативных навыков в работе с пациентами. Безусловно, визуализация играет ключевую роль в приобретении знаний будущего врача. Невозможно представить изучение анатомии без вскрытия, гистологии без работы с микрпрепаратами, хирургии без мониторинга операций и т.д.

Дистанционная форма обучения до сих пор остается одной из острых полемических проблем в медицинских вузах. Перед вузами была поставлена задача создать условия для успешного функционирования информационно-образовательной среды, в том числе электронных ресурсов, информационных и телекоммуникационных технологий, а также предоставление доступа к технологическим инструментам. Несмотря на это, дистанционное обучение в медицинских вузах используется, как правило, только для последиplomной подготовки врачей, проходящих курсы повышения квалификации, заочной специализации, стажировки и является предметом обсуждения среди преподавателей и студентов медицинских специальностей. Противники дистанционного обучения в медицине считают что невозможно дистанционно освоить практические навыки врача, в том числе различные операции и манипуляции. Но наука движется вперед, и современные умные технологии позволяют освоить практические приемы.

Следовательно, есть более и другие стороны дистанционного обучения в медицине. Появление искусственных технологий интеллекта, дополненной реальности и виртуальной реальности в медицинском мире совершил революционный прорыв в области дистанционного обучения. Интерактивные модели, реконструкции органов, реконструкция информации на экране в 3D проекции, тренажеры на основе технологий виртуальной реальности уже сегодня используются для обучения и разработки медицинских вмешательств.

Благодаря виртуальной реальности в любом месте в режиме реального времени студенты-медики могут следить за операцией от имени врача,

переключаться на панорамный вид и обсуждением хода операции в чате. Дополненная реальность и технологии виртуальной реальности впечатляют. Хирургические очки Google Glass позволяют неограниченное количество студентов следить за ходом операции и отображать вопросы в периферийном окне, на которые хирург может ответить устно. Тренажер представляет собой полноразмерный сердечно-сосудистый манекен, позволяющий контролировать артериальное давление, частоту сердечных сокращений, насыщение кислородом и даже «Уровень сознания» пациента, позволяет следить за последствиями действий врача. Симулятор хирургического моделирования помогает отрабатывать операции на органах в виртуальном пространстве. Технология виртуальной реальности FeelReal разработанной на платформе Fundamental, позволяющий воссоздать ход операций в симуляции виртуальной реальности, в которой хирурги могут практиковаться и отрабатывать приемы, ощущая текстуру тканей руками.

Перед нами были поставлены следующие задачи: проанализировать готовность студентов разных курсов очных отделений медицинских вузов, выявить мобильные программы, ресурсы и средства коммуникации, специально предназначенные для использования в медицинской аудитории, выяснить возможность их применения в изучении не только общего образования, языков, но и специальных дисциплинах. Работа проходила в медицинских вузах Республики Узбекистан. Проведено наблюдение, анкетирование и проблемно-опросный поиск. В них участвовали всего 5305 респондентов. Из них 362 магистрантов 1 курса, 4552 студентов 1 курса, 280 студентов 3 курса и 111 студентов 4 курса. Степень готовности респондентов к реализации дистанционной формы обучения оценивалась по трём критериям: мотивационно-познавательному и технологической готовности к осуществлению дистанционного обучения, а также рефлексивной и эффективной оценке деятельности по реализации дистанционного обучения. Каждый критерий раскрывался через соответствующие показатели, согласно по которому судили об уровне его сформированности. Исследования мотивационно-когнитивной и технологической готовности к реализации дистанционной формы обучения показали, что независимо от направления обучения большинство студентов положительно смотивированы к дистанционной форме обучения (80–92 %) и использованию мобильных технологий и мобильных ресурсов в процессе обучения.

Оценка мотивационно-познавательной и технологической подготовленности студентов различных курсов для осуществления дистанционного обучения

Вопросы опросника	Студенты (1 курс)	Сту- денты (3 курс)	Сту- денты (4-й курс)	Магистранты (1 курс)
	Количество ответивших респондентов положи- тельно, %			
Ваше общее отношение к учёбе на расстоя- нии?	82,2	83,1	89,5	95
Вы когда-нибудь использовали удаленную форму обучения?	69,7	81	78,3	86
Ваше отношение к дистанционному обучению на иностранном языке?	88,9	90,2	69,2	98

Результаты опроса демонстрируют отношение студентов к дистанционному обучению и технологий, что позволяет формировать предложения по совершенствованию электронной образовательной среды вуза. Предложения по улучшению условий оказания образовательных услуг в дистанционном формате в основном сводились к доработке интерфейса образовательной платформы, веб-сайта и его навигационной системы, увеличивая долю видеолекций, наглядных презентаций, расширение возможностей интерактивных общений, разбора реальных клинических и ситуационных случаев.

Следовательно, дистанционное обучение способно обеспечить достаточно высокий уровень овладения учебными дисциплинами медицинских специальностей. основополагающая задача вуза является администрированием всех этапов процесса дистанционного обучения. В то же время существенным фактором, как и при любой форме организации образовательного процесса, остается потребность в высоком уровне самомотивации студента. Было установлено, что при дистанционном формате обучения учебный материал усваивается большей степени за счет возможности многократного обращения к информации и его повторного изучения. Однако необходим со стороны преподавателя своевременный и четкий тотальный контроль процесса освоения материала.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что дистанционное обучение в медицине возможно и позволяет эффективно решать актуальные образовательные задачи через организацию и развития практических навыков на базе мультидисциплинарного аккредитационно-симуляционного центра вуза с использованием фантомов, что позволяет не только обучение, но и оценку коммуникативных навыков - в рамках объективного структурированного экзамена – то что является вторым этапом аккредитации выпускников и специалистов.

Литература:

1. Бегимкулов У. Ш. и др. Информационно-методическое обеспечение непрерывности образовательного процесса на основе электронного сопровождения //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2012. – Т. 10. – №. 2.

2. Mirhosilovna Gafurova N. Creation of Pedagogical Conditions for the Formation of a Healthy Lifestyle as a Pedagogical Problem //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 6831–6844-6831–6844.

3. Абралова З. Д., Гафурова Н. М. Современное управление образованием с помощью информационно-образовательной среды образовательного учреждения //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 4 (27).

4. Гафурова Н. М. Образовательный сайт академического лица как средство информационного обеспечения учебно-воспитательного процесса //Наука и образование сегодня. – 2017. – №. 6 (17).

5. Gafurova N. M. VALEOLOGY AS A FACTOR IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS //E-Conference Globe. – 2021. – С. 174-176.

6. Гафурова Н. М. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С УЧАСТИЕМ МАХАЛЛИ //Наука и образование сегодня. – 2021. – №. 1 (60).

7. Гафурова Н.М. ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВОДОВ И ЗАВЕДЕНИЮ СЕМЬИ С УЧАСТИЕМ МАХАЛЛЫ // Журнал археологии Египта PalArch / Egyptology. - 2020. - Т. 17. - №. 6. - С. 11064-11075.

8. Гафурова Н. М., Сагдуллаева М. Ф. Эффективность использования интерактивных методов в изучении Орхон-Енисейских памятников //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 5 (138).

9. Гафурова Н. М. Возможности управления образовательным процессом в современных условиях //Современные инновации. – 2018. – №. 4 (26).

10. Гафурова Н. М., Абралова З. Д. Эффективность управления учебным процессом в современных условиях //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 5 (28).

11. Джумаева С. А., Гафурова Н. М., Джураев И. У. Обряды, совершаемые в местах паломничества: традиционность и трансформационные процессы //Проблемы педагогики. – 2016. – №. 4 (15).

12. Джумаева С. А., Гафурова Н. М., Холмуродов М. Н. Развитие функциональной грамотности

учащихся в условиях обновления содержания образования //Вестник науки и образования. – 2016. – №. 4 (16).

13. Гафурова Надира Мирхасиловна
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К

ПРЕПОДАВАНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКИХ
ВУЗАХ // Colloquium-journal. 2022. №2 (125)